

FARG'ONA VODIYSI MILLIY MATOLARI, TAYYORLASH USULLARI,
MATO TURLARI, AN'ANALAR VA ZAMONAVIYLIK

Xamroxo'jaev Baxtiyor Yaxyoxonovich

Namangan muhandislik-texnologiya inistituti katta o'qituvchisi

Baxromov Ulug'bek Gapurjonovich

Namangan Davlat Universiteti doktoranti

Annotatsiya - Mamlakatimizda milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san'atini rivojlantirish, bu orqali xalqimizning boy madaniy merosi va tarixiy an'analarini to'liq saqlab qolish, band bo'lmagan aholini, ayniqsa yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan oilalarni hunarmandchilikka keng jalb etish orqali ularning ish bilan bandligini ta'minlash bizning asl maqsadimiz.

Kalit so'zlar: hunarmand, Farg'ona vodiysi, Taqinchoq, Munchoq, Aqiq, Minerologiya, bezak, binafsha rang, bilaguzuk.

Аннотация-наша изначальная цель-обеспечить занятость нашего народа через развитие национального ремесла, художественного и практического искусства в нашей стране, через которое мы в полной мере сохраняем богатое культурное наследие и исторические традиции нашего народа, привлекая к ремеслу незанятое население, особенно молодежь, женщин и малообеспеченные семьи.

Ключевые слова: Хунарманд, Ферганская долина, ювелирные изделия, бусины, Агат, Минералогия, украшение, фиолетовый цвет, браслет.

Annotation-our original goal is to ensure employment of our people through the development of national craftsmanship, artistic and Practical Art in our country, through which we fully preserve the rich cultural heritage and historical traditions of our people, by attracting the Unin occupied population, especially young people, women and low-income families to craftsmanship.

Keywords: hunarmand, Fergana Valley, jewelry, beads, Agate, Mineralogy, decoration, purple color, bracelet.

S.M. Mahkamovaning ma'lumoti bo'yicha qadim zamonda O'rta Osiyoda to'qimachilik rivojlangani to'g'risidagi ma'lumotlar arab va fors jug'rofi va tarixchilari al-Muqaddasiy, Narshaxiy, Ibn-Xavkal asarlari uchraydi .

Bu ma'lumotlarda O'rta osiyodagi matolarni ishlab chiqarish va ularni ichki bozorda, tashqi bozorda sotilganligini aniqlash mumkin. Yana bir manbalarda So'g'd shaharlarida shoyi va nimshoyi matolar ishlabchiqarilganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Bu matolarni ishlab chiqarish uchun yung, zig'ir, raxta va ipak xom ashyosi qo'llangan.

XIX asrning 2-yarmida ko'pgina shaxar va qishloqlarda (Marg'ilon, Namangan, Buxoro, Andijon, Samarqand, Kitob, G'ijduvon, Urgut, Beshariq, va boshqalar) xilma-xil sidirg'a va guldor ip, ipak va yarim ipaklar xonaki gazlamalar sodda va murakkab usulda to'qib chiqarilgan. Bu matolardan kiyim-kechak tikishgan, shuningdek, uyni bezash uchun ham foydalanilgan .

Tatqiqot o'tkazganimizda Farg'ona vodiysida bu matolarda asosan paxta va ipak ishlatilgan. Bu matolarni nomlarini vodiylar misolida ko'rib chiqamiz: duxoba, bahmal, adras, beqasam, banoras, ipak ro'mol, atlas, xon atlas, devor joyshab, oypalak, so'zana, zardevor, chimmat, joynamoz, mishrik mato. Bu matolar asosan bezashda guldor va yo'l-yo'l shaklda bo'lgan. Tatqiqotimiz asosan vodiydagi abrbandi ustalar, tikuvchilar, to'quvchilar, vodiylar savdogarlari, tarixchilar, san'atshunoslar, Farg'ona, Namangan, Andijondagi muzeylar, shaxsiy kolleksionerlar va dala ma'lumotlarga asoslangan.

Qazishmalar vaqtida Buonamozorda suyakdan yasalgan moki, juda ko'p miqdorda qadoq toshlar, urchuqlar, idishlardan mato izlarining topilishi bu yerda yashagan aholining turmushida to'quvchilik katta rol o'ynaganligidan guvohlik beradi. Tosh va sopoldan yasalgan yuzlab urchuqlarning hamda suyakdan ishlangan va to'qimachilikda matoni silliqashtirishda ishlatiladigan taroqsimon asboblarning topilishi buonamozorliklar hayotida to'qimachilik rivoj topilganligiga hech qanday shubha tug'dirmaydi.

Bizni tahlilimizga ko'ra qadimda marhumlar tobutlarga ust-boshlari, qurol – yarog'lari, zeb-ziynatlari va asbob-uskunalarini xatto kiyimlar bilan qo'yilganlar.

Topilmalar ichida paxta ko'saklari aloxida ahamiyatga egadir. Ko'saklar hammasi uch chanoqli bo'lgan.

Munchoqtepada Markaziy Osiyoda birinchi marta juda ko'plab ipak va paxta mato qoldiqlari aniqlandi. Bu V-VII asrlarda kiyim bosh va u bilan bog'liq to'qimachilik sanoati rivojlanganligi haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Shu vaqtgacha V-VII asrlarda Xitoydan keltirilgan ipak matolar keng tarqalgan degan fikrlar bor edi. Mo'nchoqtepa ipaklari shu fikrni rad etib Farg'onani ipak ishlab chikarish markazi bo'lganligini isbotladi. Paxta mato qoldiqlari va g'o'za ko'saklari tarixi paxtachiligimizda yangi saxifadir.

Qadimgi Pop aholisi orasida to'qimachilik alohida hunarmandchilik sohasi sifatida keng rivojlangan. Bizga hozirgi kunda ikki hil matodan ipak va paxtadan qilingan ust bosh qoldiqlari ma'lum. Shuni takidlash kerakki, ipakdan qilingan materiallar ko'proq topildi. Bunga sabab ipak boshqa matolardan uzoqroq saqlanadi. Bu kuylaklarning tikilishi va bichilishi etibor bilan bajarilgan. Ipak matolarning rangi asosan 3 xil to'q yashil, to'q qizil va to'q jigarrang bo'lgan. To'quv dastgohining qoldiqlari qadimda bu yerda markazlashtirilgan to'qimachilik ustahonalari bo'lganligidan dalolat beradi. Yigiruv ishlari bilan xotin-qizlar shug'illangan. Buni ayol tobutda uchraydigan urchuqlar misolida ko'rishimiz mumkin.

O'tgan asrning 60-70 yillarda D. Saltovskaya Farg'ona vodiysining shimoliy-g'arbiy qismidagi arxeologik qazishmalar o'tkazish chog'ida milodning I asrlarga oid qatlamlardan paxtaning chigitini topgan edi .

Eng qadimgi matolar to'g'risida biz faqat arxeologik materiallardan bilishimiz mumkin, yani matolarning qanday ekanligini kulolchilik buyumlarga kulolchilik buyumlariga yopishib qolgan izlardan bilib olishimiz mumkin. Chunki, eng qadimgi kulolchilik buyumlarini kulolchilik charxida yasashmagan. Namangan hunarmanchilik ushmasi azosi usta Abdurahmonov Rustam akaning aytishicha dastlab qum to'ldirilgan matoning atrofiga loy yopishtirib, tayyorlangan idish oftobda quritilgan. Shundan keyin qum to'kib tashlanib, mato ham qurigan idishdan ajratilgan . Bu texnologiyadan hozirgi kunda Yaman Respublikasi Sokotra

viloyatida foydalanilmoqda. O'rganishlar natijasida Farg'ona viloyat tarix muzeyida 1455 raqam osti shunday kulollchilik namunalari aniqlandi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Farg'ona vodiysida ko'proq uy sharoitida matolar tayyorlangan. Mato tayyorlash biz tatqiqot olib borgan hudutlarda turlicha bo'lgan. Masalan Marg'ilon, Namangan, Qo'qonda aholi asosan dehqonchilik bilan shug'illangan natijada ipakdan va paxtadan tayyorlangan ip-gazlama matolardan foydalanilgan. Chorvachilikka ixtisoslashgan ko'chmanchi va yarim o'troq aholi orasida esa jun, teridan kiyim kechaklar istimolda bo'lgan.

O'z o'rnida shuni ham aytish kerakki, uy sharoitida ip-gazlama, ipakli va nim shiyi hamda jun va teridan matolarni tayyorlash jarayoni joylarda turlicha bo'lganligi uchun bu jarayonlar haqida tataqiqotchilar o'z fikrini bildirib o'tganlar .

XIX asr oxiriga kelib boshqa xududlarga nisbatan Farg'ona vodiysidagi aholi kiyadigan kiyimlarning umumiy o'zbek kiyimlar shakliga yaqinlashish jarayoni kuchligini kuzatish mumkin. Vodiya ko'plab, xilma-xil bezakli matolar tayyorlangan. Bunday matolarning rang-barang gulli bo'lishiga, gullarning bir-biriga mos-uyg'un kelishiga, shuningdek, yo'l-yo'llarining orasi kengroq bo'lishiga ahamiyat berishgan. Bunday bezaklarni yaratishda ustalardan rasomlik mahorati talab qilingan. Biz ko'p ustalar bilan suhbatlashganimizda ular mohir naqqosh yoki mohir rassom bo'lishgan. Demak qadimdan bizda mato tayyorlash jarayonida ustalar tasviriy san'ni yaxshi bilishgan. Buni ular yaratgan matolar gullari, naqishlari, ranglaridan bilishimish mumkin. Yashil tusli yo'l-yo'l gullar, sariq, siyohrang gullar bilan uyg'un ravishda almashinib keladigan beqasam, ipak va nimshoyi matolar qishloqlarga nisbatan shahar markazlarida juda qadirlangan.

XIX asrning ikkinchi yarmida Farg'ona vodiysida Namangan, Andijon, Qo'qon, Beshariq va Marg'ilon kabi markazlarda quyidag matolar tayyorlangan.

“Ipak markazi” ga aylangan Farg'ona vodiysi milliy shoyi matolarni tayyorlashda alohida o'rin tutgan. Farg'ona vodiysining qulay tabiiy sharoiti, tutzorlar barpo etish uchun sug'oriladigan yerlarning mavjudligi, aholining o'troq holda yashashi, ipak qurti boqish va qo'l mehnatiga asoslangan mahalliy ipakchilikning rivojlanishi keng istemoldagi bozorlarda beqasam, adras, shoyi kabi

xaridorgir ipak matolar ko'payishiga olib kelgan. Bitta xonada ikki va undan ko'p to'quvchi dastgohi mavjud bo'lib, ularda shoyi, yarim ipak matolar hamda atlas to'qilgan Qalami-qo'lda to'qilgan yo'l-yo'l gulli ip mato , Mato to'qish jarayonida oq tanda iplar orasida qizil-ko'k, yashil iplarni bir zaylda joylashtirish natijasida oqish matoda ingichka rang-barang yo'llar hosil qilingan. To'qish jarayonida oq yoki och tanda iplar orasida tutamg'tutam qizil-ko'k, to'q yashil iplarning bir zaylda joylashtirilishi natijasida oqish mato zaminida ingichka rangg'barang yo'llar hosil qilingan. Odatda dag'al hom iplardan foydalanilgan. Farg'ona vodiysi Beshariq va Namanganda ishlangan qalami naqshiga to'q yashil va qora keng emas yo'l-yo'llarni orasida juda ingichka oq yo'l kiritiladi. Bu matodan asosan vodiya erkaklar uchun ustki kiyim va kiyim aksesuarlari tayyorlangan. XX asr boshlarida fabrikada to'qilgan matolarning ko'plab keltirilishi tufayli qalami tayyorlash kamayib ketgan, Faqatgina ikkinchi jahon urishi davrida vaqtincha qalami mato tayyorlangan.

Olacha-ushbu matoni ishlab chiqarish butun O'rta Osiyoda keng tarqalgan bo'lib, u XVII asrda Moskva shahriga olib borilgan mahsulotlar orasida "pestryadъ" nomi bilan qayd qilingan , olacha-yo'l-yo'l mato bo'lib, yo'llari qizil, qirmizi, zangori va to'q yashil ranglar bilan tushirilgan . Arqoq ipi odatda to'q yoki ko'k bo'lgan. Bu mato ishlanganda fabrikalarda hom ip qo'llangani uchun gazlama tekis va yuqori navli bo'lgan.

Chit-engil ipgazlama , Qadimdan O'zbekiston hududida yog'och dastgohda paxta ipidan to'qilgan. Hozir kunda to'quv stanoklarida to'qiladi. Sidirg'a va gul bosilgan turlari bo'ladi. Farg'ona vodiysida chitdan asosan ayollar, bolalar va erkaklar ko'ylaklari, ko'rpachalar, durpardalar tikiladi.

Beqasam — yo'l-yo'l gulli pishiq mato bo'lib, tanda ipi ipak, arqog'i oddiy ipdan to'qiladi. Gazlamani o'rganish va tahlil qilish natijasida arqoq ipi tanda ipidan yo'g'onroq bo'lgani uchun mato yuzasida ko'ndalang chiziqlar hosil bo'ladi.

Banoras-shoyi, nimshoyi, ipdan to'qilgan, to'qilishi beqasamga o'xshash pishiq mato. Hindistondagi Banoras shtati nomidan olingan atama. Beqasam matosidan faqat gullari bilan farq qiladi. Banoras asosan kumush rang-oq tusli bo'lib, uni o'uddi zo'rg'a ko'rinadigan qoramtir yo'llar kesib o'tadi. Banoras-

beqasamdan rang turlari bilan farqlanib, unda ayollarning ustki kiyimi bo'lmish paranji tikilgan . Banoras matosi Buxoro, Qo'qon, Samarqand, Namanganda ham qadimdan to'qilgan. Namangan shoyi to'qish fabrikasida ham banoras ishlab chiqariladi . Banoarsdan asosan to'n, nimcha, kamzullar tayyorlanadi.

Adras-tanda ipi tabiiy ipakdan, arqog'i qalin ipdan to'qilgan gazlama. Guli ikki tomonlama bo'lganligi uchun ayrim joylarda duriya deb ataladi.

Qadimda atlaslar dastaki dastgoh (qo'l do'kon)larda to'qilgan. Hozir dastaki dastgohlarda ham, mexanik dastgohlar (to'quv stanoklari)da ham to'qiladi.

Baxmal, ola baxmal, duxoba — mayin, silliq, patli gazlama. Patlari tabiiy yoki sun'iy ipakdan, zamini ip yoki kanopdan to'qiladi. Baxmal. to'qishda ikkita o'rish ipi ishlatiladi: biri zamin, ikkinchisi esa pat hosil qiladi.

Alak –arqog'i va o'rimi yarim pishitilgan ipdan qo'l do'konida turli rangda yo'l-yo'l qilib to'qilgan mato. O'tmishda undan to'n, ko'rpa va ko'rpacha tikilgan. Alakning gullari yo'l-yo'l bo'lganidan qalami, ba'zi ingichka yo'llari esa zevak deb nomlangan. Alak o'tmishda hamma qishloq va shaharlarda, ayniqsa, Farg'ona vodiysi, Samarqand va Qashqadaryoda viloyotlarida ko'p to'qilar, hatto, chet mamlakatlarga ham chiqarilar edi .

Parpasha-nafis yo'lli nimshoyi mato, ko'kimtir kulrang tusga ega . Usta gapmga qaraganda Parpasha parilar qanoti degan ma'noni anglatgan. Tanda ipi oq ipakdan, arqog'i to'q ko'k rangli ipdan qo'l dastgohida to'qilgan. To'qish jarayonida tanda iplari orasida maxsus qoldirilgan joylarida hosil bo'ladigan teshikchalar orqaliqoq ipining ko'rinishi yo'llar hosil qiladi. Parpasha Buxoro, Samarqand, Qo'qon, Marg'ilon, Namangan va boshqa shoyi to'qish markazlarida ishlab chiqarilgan. Ipak ko'p ishlatilgan bu mato qimmat va sifatli bo'lgan. Parpashadan, asosan, paranji tikilgan, shuningdek, erkaklar uchun ham to'n ham tayyorlangan. Bu matolarni naqsh kompozitsiyasini o'rganganimizda handasaviy, o'simliksimon va buyumli mativlardan foydalanilgan. Matolar asosan ikki rangadan foydalanilgan.

Xulosa qilib, Farg'ona vodiysi hududidagi turli joylarda topilgan tarixiy yodgorliklar yordamida qilingan mato tahlili shuni ko'rsatdiki, matolarning to'qilishi turlicha bo'lishiga qaramay, uning xom ashyolari bir-biriga yaqin bo'lib,

barcha matolar arqoq va tanda ipi yordamida to'qilgan. Bu matolarda asosan ipak va paxta tolalardan foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.Xasanboeva. To'qimachilik dizayn tarixi
2. Alimova N. Farg'ona vodiysi ipakchilikgi
3. С.Давлатова. Ўзбек кийимлари атамали изоҳли луғати.
4. Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVIв.
5. Н.Содиқова. Ўзбек миллий кийимлари XIX-XX асрлар.
6. F.Z. Ataxanova Dizayn-loyihalash.